

GUIA ILUSTRADO

P **LANTAS ARBÓREAS**

EM PARCELAS PERMANENTES, ILHA GRANDE, RJ, BRASIL

LETÍCIA ROCHA CAIRES
ANA ANGÉLICA MONTEIRO DE BARROS
BRUNO COUTINHO KURTZ

LETÍCIA ROCHA CAIRES
ANA ANGÉLICA MONTEIRO DE BARROS
BRUNO COUTINHO KURTZ

GUIA ILUSTRADO

P LANTAS ARBÓREAS

EM PARCELAS PERMANENTES, ILHA GRANDE, RJ, BRASIL

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
BREVE HISTÓRICO DA ILHA GRANDE	7
METODOLOGIA UTILIZADA	10
COMO USAR ESTE GUIA	12
CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO, BASEADA NOS CARACTERES VEGETATIVOS, PARA ESPÉCIES ARBÓREAS DO MÓDULO LESTE, RAPELD-PPBio, ILHA GRANDE, RJ	14
CHAVE A - Plantas com folhas simples, de filotaxia alterna	15
ANNONACEAE	
<i>Annona dolabripetala</i> Raddi.....	17
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.....	19
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.....	21
CANNABACEAE	
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume.....	23
CELASTRACEAE	
<i>Monteverdia aquifolia</i> (Mart.) Biral.....	25
ERYTHROXYLACEAE	
<i>Erythroxylum pulchrum</i> A.St.-Hil.....	27
EUPHORBIACEAE	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.....	29
LAURACEAE	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.....	31
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez.....	33
MORACEAE	
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott in Spreng.....	35
<i>Ficus pulchella</i> Schott.....	37
PERACEAE	
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill.....	39

PHYLLANTHACEAE

<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão.....	41
---	----

PRIMULACEAE

<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.....	43
--	----

<i>Myrsine parvifolia</i> A.DC.....	45
-------------------------------------	----

SALICACEAE

<i>Casearia obliqua</i> Spreng.....	47
-------------------------------------	----

<i>Casearia sylvestris</i> Sw.....	49
------------------------------------	----

SAPOTACEAE

<i>Chrysophyllum flexuosum</i> Mart.....	51
--	----

SOLANACEAE

<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don.....	53
---	----

<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.....	55
--	----

CHAVE B - Plantas com folhas simples, de filotaxia oposta ou verticilada.....

APOCYNACEAE

<i>Tabernaemontana laeta</i> Mart.....	58
--	----

MELASTOMATACEAE

<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin.....	60
---	----

<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.....	62
--------------------------------------	----

<i>Pleroma estrellense</i> (Raddi) P.J.F.Guim. & Michelang.....	64
---	----

<i>Pleroma granulorum</i> (Desr.) D. Don.....	66
---	----

MYRTACEAE

<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.....	68
---------------------------------------	----

VOCHYSIACEAE

<i>Vochysia bifalcata</i> Warm.....	70
-------------------------------------	----

Chave C - Plantas com folhas compostas.....

ANACARDIACEAE

<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi.....	74
---	----

<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.....	76
--------------------------------------	----

BIGNONIACEAE	
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.....	78
<i>Sparattosperma leucanthum</i> (Vell.) K.Schum.....	80
CUNONIACEAE	
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.....	82
LAMIACEAE	
<i>Vitex polygama</i> Cham.....	84
LEGUMINOSAE	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.....	86
MELIACEAE	
<i>Trichilia lepidota</i> Mart.....	88
RUTACEAE	
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.....	90
SAPINDACEAE	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.....	92
GLOSSÁRIO ILUSTRADO	94
REFERÊNCIAS	102

APRESENTAÇÃO

A ideia de produzir um guia ilustrado de identificação das espécies arbóreas do RAPELD Ilha Grande surgiu durante as expedições de campo. Percebeu-se que seria interessante elaborar um material que auxiliasse pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, gestores públicos, técnicos em restauração e até mesmo aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre as plantas da Mata Atlântica, utilizando apenas caracteres vegetativos.

A maioria dos estudos que envolve identificação de plantas se baseia prioritariamente nas estruturas reprodutivas. Isso se deve ao fato dessas estruturas serem mais estáveis e pelos sistemas de classificação serem organizados utilizando as informações desses caracteres para a identificação exata da espécie. No entanto, nem sempre as plantas encontram-se em fase de reprodução, sobretudo as árvores, que não florescem com frequência nas florestas tropicais (Talora & Morellato 2000). Assim, disponibilizar informações mais completas, incluindo ilustrações, sobre os caracteres vegetativos facilita a identificação das espécies em qualquer período do ano, não havendo necessidade da presença de flores e frutos (Eltink *et al.* 2011).

Este guia é resultado de um esforço para cumprir a demanda do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), criado em 2004, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, atual Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), como resposta aos compromissos do Brasil com a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) para divulgar o conhecimento da biodiversidade brasileira. O programa adotou o método RAPELD Magnusson *et al.* (2005) para a realização de amostragens nos ecossistemas brasileiros, pois permite gerar dados comparáveis a partir de estudos de pesquisas ecológicas de longa duração (PELD) e pesquisas de avaliação rápida (RAP). Essa metodologia utiliza um sistema modular, mesmo que um local escolhido para desenvolvimento do projeto seja mais intensamente amostrado do que outro.

Desta forma, o guia pode apoiar e integrar redes de pesquisas, por contribuir para a continuidade de projetos em longo prazo em parcelas permanentes. Permite que pesquisas multidisciplinares utilizem as informações geradas pelos estudos florísticos (Eltink *et al.* 2011, Negreiro 2017), colaborando para a gestão local e a conservação geral da Mata Atlântica.

BREVE HISTÓRICO DA ILHA GRANDE

A Ilha Grande está localizada no litoral Sul do estado do Rio de Janeiro ($23^{\circ}5'$ e $23^{\circ}14' S - 44^{\circ}5'$ e $44^{\circ}23' W$), no quinto distrito do município de Angra dos Reis, com sede na Vila do Abraão (Cadei 2004) (Fig. 1). Trata-se de uma das regiões com maior extensão de floresta contínua e conservada do estado (Rocha *et al.* 2003), abrigando importantes remanescentes da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados e um dos mais importantes *hotspots* de biodiversidade (Myers *et al.* 2000).

Figura 1: Localização da Ilha Grande, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil. Fonte: Ribeiro *et al.* (2012).

A ilha é um fragmento do maciço litorâneo da Serra do Mar, que apresenta encostas com alta declividade, com áreas escarpadas, costões e pontões rochosos, sendo seus maiores expoentes os picos da Pedra D'Água, com 1.011 metros, e o do Papagaio, com 989 metros. O solo é formado basicamente por Cambissolos e Espodossolos, com predomínio do primeiro (Gama *et al.* 2009). O clima é tropical, quente e úmido, semestação seca, do tipo "Af", conforme classificação de Köppen-Geiger (Oliveira & Coelho-Netto 2000). A vegetação

remanescente na Ilha Grande apresenta diferentes níveis de regeneração, sendo representada pela: Floresta Ombrófila Densa (Terras Baixas, Submontana e Montana), Formação Pioneira de Influência Marinha (Restinga), Formação Pioneira de Influência Fluviomarinha (Manguezal), Formação Pioneira de Influência Fluvial (Mata Alagadiça de Planície) e Afloramentos Rochosos (Callado *et al.* 2009; INEA 2013; Araujo & Oliveira 1988).

O registro mais antigo de ocupação na Ilha Grande remonta há mais de 3.000 anos, como aponta os estudos arqueológicos, que mostram as atividades de grupos humanos de caçadores-coletores, que deixaram seus vestígios em sambaquis e oficinas líticas em várias áreas insulares (Oliveira 2002). Tais grupos foram posteriormente substituídos por povos originários guianazes e tupinambás, embora exista uma controvérsia sobre a presença destes grupos indígenas na Ilha Grande. Esses povos teriam introduzido o uso do fogo para dar início aos processos agrícolas de cultivo da terra, trazendo alterações ecológicas ao ambiente (Santiago *et al.* 2009). Essas práticas seriam retomadas séculos mais tarde pela população caiçara residente (Oliveira 2002).

As principais alterações modificadoras da paisagem na Ilha Grande iniciaram-se no século XVI, com a colonização portuguesa, quando foi introduzida à pesca predatória, as lavouras de subsistência e a exploração de madeiras de lei (essas três atividades foram constantes na ilha). Com o passar dos séculos, houve o estabelecimento de fazendeiros que cultivaram cana-de-açúcar e café em alguns locais da ilha (Santiago *et al.* 2009, França & Hue 2014). Desta forma, boa parte da vegetação foi retirada. Para todos os procedimentos de cultivo e trabalho nos engenhos, foi utilizada a mão de obra escrava africana (Melo 2001). No fim do século XIX, as grandes fazendas entraram em declínio devido à falta de mão de obra, instituindo uma nova ordem social (Cadei 2004). No século XX, observam-se 20 fábricas de enlatamento de sardinhas por conta da expansão das atividades de pesca. No entanto, na década de 1980, as fábricas encerraram suas atividades por conta dos agravos ambientais inerentes dessa prática industrial. Devido a essas questões, a última fábrica foi fechada em 1992 (Araújo *et al.* 2005, Costa & Alves 2012). Juntamente com a pesca, as fábricas de processamento de sardinhas, o Lazareto e os dois presídios (Colônia Agrícola do Distrito Federal e o Instituto Penal Cândido Mendes) se destacaram na economia local (Santiago *et al.* 2009).

A Ilha Grande dispõe atualmente de quatro unidades de conservação da natureza (UC) estaduais, que juntas protegem cerca de 80% do seu território (Fig. 2). De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (Brasil 2000), duas delas estão categorizadas como de Proteção Integral:

a) **Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG)**: criado através do Decreto Lei Estadual nº 15.273, de 26 de junho de 1971 (Rio de Janeiro 1971). Inicialmente, o Parque abrangia 15.000 ha, sendo reduzido, em 1978, a 5.600 ha por meio do Decreto Lei Estadual nº 2.061, de 25 de agosto de 1978 (Rio de Janeiro 1978). Posteriormente, foi ampliado pelo Decreto Lei Estadual nº 40.602, de 12 de fevereiro de 2007, protegendo 12.052 ha, que abrangeu 62,5% da área total da Ilha Grande (Rio de Janeiro 2007a).

b) **Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (RBPS)**: criada em 1981 por meio do Decreto Lei Estadual nº 4.972, com área de 3.600 ha (Rio de Janeiro 1981).

c) **Parque Estadual Marinho do Aventureiro**: instituído pelo do Decreto Lei Estadual nº 15.983, de 27 de novembro de 1990 (Rio de Janeiro 1990), e recategorizado como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) pela Lei Estadual nº 6.793, de 28 de maio de 2014 (Rio de Janeiro 2014).

d) **Área de Proteção Ambiental (APA) de Tamoios**: criada através do Decreto Lei Estadual nº 9.452, em 1982 (Rio de Janeiro 1982).

Figura 2: Mapa atual das unidades de conservação da Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. Fonte: <http://gebig.org/wp-content/uploads/2020/09/Atlas-Digital-das-Unidades-de-Conserva%C3%A7%C3%A3o-da-Ba%C3%ADa-da-Ilha-Grande.pdf>

METODOLOGIA UTILIZADA

Na Ilha Grande, foram instaladas em duas localidades parcelas permanentes, utilizando a metodologia RAPELD (Módulos Leste e Oeste) (Magnusson *et al.* 2005). Essa metodologia é uma adaptação do método de parcelas de 0,1 ha desenvolvido por Gentry (1982). O Módulo Leste está inserido no PEIG (10 parcelas) e o Módulo Oeste, na RBEPS (9 parcelas) (Fig. 3a). Essas parcelas estão dispostas em diferentes faixas altitudinais, situadas do nível do mar até quase 700 m de altitude (PPBIO 2020). O presente estudo contemplou apenas a parcela Estrada (L2 – 3500) no Módulo Leste (Fig. 3b). Desta forma, o guia encontra-se em permanente desenvolvimento, visto que os estudos nas demais parcelas ainda se encontram em andamento. As espécies inventariadas nessas parcelas serão adicionadas ao guia futuramente.

Figura 3: Mapas do RAPELD-PPBio na Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brasil. a) Localização dos Módulos Leste e Oeste; b) Destaque do Módulo Leste com as trilhas L1 e L2. Fonte: <http://www.rapeld-igrande.uerj.br/>

O sistema RAPELD é fundamentado em parcelas permanentes, alocadas em uma rede de sítios, e baseado em grades, módulos, trilhas e parcelas. A grade abrange 25 km², composta por módulos (trilhas) de 5 km de comprimento cada e distantes 1 km entre si (Fig. 4a). Nas trilhas, são estabelecidas parcelas de 250 m de comprimento, ao longo de uma mesma curva de nível, demarcadas com piquetes a cada 10 m (Fig. 4b). A marcação de cada parcela é feita a partir de um corredor central e a largura varia de acordo com o protocolo do grupo funcional a ser amostrado. Para os trabalhos florísticos e fitossociológicos, a amostragem das espécies arbóreas é realizada nos primeiros 10 m de cada lado, nos quais são marcados indivíduos com DAP ≥ 10 cm. Nos 10 m subsequentes de cada lado, são marcados os indivíduos com DAP ≥ 30 cm (Fig. 4c). A marcação é feita com placas de identificação de alumínio com numeração progressiva (Castilho *et al.* 2014).

Figura 4: Estrutura do método RAPELD. a) Grade com módulos, trilhas e parcelas; b) Parcela seguindo a curva de nível com seguimentos retos de 10 m; c) As árvores são medidas nas faixas de acordo com o protocolo. Fonte: Castilho *et al.* (2014), adaptado.

COMO USAR ESTE GUIA

As chaves de identificação são as ferramentas mais apropriadas para reconhecimento das plantas de forma prática. Desta forma, ao tentar identificar a espécie de uma planta, é importante seguir a chave de identificação antes de consultar as pranchas e descrições. A chave de identificação consiste em uma série de escolhas entre duas alternativas paralelas e mutuamente excludentes, que conduzem o usuário ao nome correto de um táxon, desde que tome as decisões certas (Judd *et al.* 2009).

A elaboração da chave de identificação foi baseada na lista das espécies arbóreas da Parcela Estrada do Modulo Leste do RAPELD Ilha Grande. Para cada espécie, foram analisados vários caracteres morfológicos: filotaxia, composição da lâmina foliar, tamanho do limbo e do pecíolo, forma, ápice, base, consistência, margem, cor, venação, ocorrência e forma de espinhos, acúleos, tricomas, presença de domácias, glândulas, exsudato, entre outros. As espécies foram divididas em três grupos, de acordo com a filotaxia e composição do limbo. O primeiro grupo (Chave A) apresenta plantas com folhas simples, de filotaxia alterna; o segundo (Chave B), plantas com folhas simples, de filotaxia oposta ou verticilada, e o terceiro (Chave C), plantas com folhas compostas. Para facilitar, foi produzida uma chave introdutória que direciona para as chaves seguintes.

Após cada chave de identificação, é apresentado um breve texto contendo informações, tais como: nome científico, nome popular, características morfológicas, distribuição geográfica, domínios fitogeográficos, grau de ameaça, endemismo, sucessão ecológica, informações ecológicas e número de identificação dos indivíduos na parcela.

Todas as espécies foram representadas em pranchas ilustrativas contendo duas, três ou quatro fotografias selecionadas, a fim de retratar seus aspectos morfológicos vegetativos. Mostram uma visão geral do ramo, assim como alguns detalhes, com a finalidade de facilitar a identificação da planta em campo ou no laboratório. No final do guia, encontra-se um glossário com os termos técnicos empregados na elaboração da chave de identificação e na descrição das espécies, para que o usuário possa entender o significado desses termos.

A nomenclatura botânica correta, o nome popular, a distribuição geográfica, os biomas de ocorrência e o endemismo foram obtidos através dos dados disponibilizados pelo *site* da Funga do Brasil (Flora e Funga do Brasil 2022). Para as informações ecológicas e nome popular, quando este não estava presente no *site* da Flora do Brasil, utilizou-se como referência Lorenzi (2008a, 2009a, 2009b). O grau de ameaça de extinção das espécies foi verificado no *site* do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora 2021) e Funga do Brasil (Flora e Funga do Brasil 2022). Foram consideradas seis categorias: Criticamente em perigo (CR), Em perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase ameaçada (NT), Menos preocupante (LC) e Espécie não avaliada quanto à ameaça (NE). Estas categorias estão de acordo com o proposto pela *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN 2012). As espécies arbóreas foram classificadas em quatro categorias de grupos ecológicos (Pioneira, Secundária inicial, Secundária tardia e Sem classificação), de acordo com Gandolfi *et al.* (1995). A classificação das espécies quanto aos grupos ecológicos teve como base consulta a literatura especializada (Gandolfi *et al.* 1995; Oliveira 2002; Carvalho *et al.* 2007; Barbosa *et al.* 2017).

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO, BASEADA NOS CARACTERES VEGETATIVOS, PARA ESPÉCIES ARBÓREAS DO MÓDULO LESTE, RAPELD-PPBio, ILHA GRANDE, RJ

1. Plantas com folhas simples, de filotaxia alterna..... **Chave A**
(Annonaceae, Cannabaceae, Celastraceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Peraceae, Phyllanthaceae, Primulaceae, Salicaceae, Sapotaceae, Solanaceae)
2. Plantas com folhas simples, de filotaxia oposta ou verticilada..... **Chave B**
(Apocynaceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Vochysiaceae)
3. Plantas com folhas compostas..... **Chave C**
(Anacardiaceae, Bignoniaceae, Cunoniaceae, Lamiaceae, Leguminosae, Meliaceae, Rutaceae, Sapindaceae)

CHAVE A - Plantas com folhas simples, de filotaxia alterna

1. Plantas com látex.....2
- 1'. Plantas sem látex.....4
2. Ramos com estípulas.....3
- 2'. Ramos sem estípulas..... *Chrysophyllum flexuosum*
3. Pecíolo 3,0 - 4,3 cm compr.; lâmina foliar com face abaxial pubérula, nervuras secundárias levemente proeminentes na face abaxial.....*Ficus adhatodifolia*
- 3'. Pecíolo 1,2 - 2,0 cm compr.; lâmina foliar com face abaxial glabra, nervuras secundárias planas na face abaxial..... *Ficus pulchella*
4. Ramos com estípulas.....5
- 4'. Ramos sem estípulas.....11
5. Lâmina foliar com margem espinosa.....*Monteverdia aquifolia*
- 5'. Lâmina foliar com margem inteira ou serreada.....6
6. Lâmina foliar com padrão de nervação broquidódromo.....*Hyeronima alchorneoides*
- 6'. Lâmina foliar com padrão de nervação camptódromo, eucamptódromo ou reticulódromo.....7
7. Pecíolo com glândula.....*Tetrorchidium rubrivenium*
- 7'. Pecíolo sem glândula.....8
8. Lâmina foliar com margem inteira, base cuneada, ápice cuneado..... *Erythroxyllum pulchrum*
- 8'. Lâmina foliar com margem serreada, base assimétrica ou obtusa, ápice agudo ou acuminado.....9
9. Lâmina foliar sem pontos e traços translúcidos..... *Trema micrantha*
- 9'. Lâmina foliar com pontos e traços translúcidos..... 10
10. Lâmina foliar lanceolada-ovada, cartácea, margem serreada com glândula no ápice das cerdas..... *Casearia obliqua*
- 10'. Lâmina foliar oblonga-elíptica, membranácea, margem serreada sem glândula no ápice das cerdas *Casearia sylvestris*
11. Lâmina foliar com padrão de nervação reticulódromo..... *Ocotea glaziovii*
- 11'. Lâmina foliar com padrão de nervação broquidódromo ou camptódromo.....12
12. Lâmina foliar com face abaxial argêntea.....*Solanum swartzianum*

- 12'. Lâmina foliar com face abaxial verde.....13
13. Lâmina foliar oblanceolada.....*Myrsine coriacea*
- 13'. Lâmina foliar elíptica, estritamente elíptica, estritamente lanceolada ou obovada.....14
14. Lâmina foliar com face abaxial glabra..... *Cestrum schlechtendalii*
- 14'. Lâmina foliar com face abaxial com tricomas.....15
15. Lâmina foliar menor que 6 cm compr..... *Xylopia brasiliensis*
- 15'. Lâmina foliar maior que 6 cm compr.....16
16. Lâmina foliar coriácea a subcoriácea.....*Pera glabrata*
- 16' Lâmina foliar cartácea.....17
17. Lâmina foliar com padrão de nervação camptódromo, poucos tricomas.....*Nectandra membranacea*
- 17'. Lâmina foliar com padrão de nervação broquidódromo, glabra.....18
18. Lâmina foliar com base obtusa, ápice agudo, face abaxial setosa.....*Annona dolabriptela*
- 18'. Lâmina foliar com base aguda, ápice acuminado, face abaxial seríceia.....*Guatteria australis*

ANNONACEAE

Annona dolabripetala Raddi

Nome Popular: Araticum, ata, araticu, biribá-do-mato, pinha-do-mato

Descrição: Árvores 8-15 m alt., DAP 14,9-31,1 cm. Ausência de látex branco. Ramos jovens com tricomas densamente seríceos, ferrugíneos, ramos adultos glabros, lenticelados, com embira. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,5-1,2 cm compr., ausência de glândula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 11,0-21,0 x 3,0-5,0 cm, elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial glabra, abaxial com tricomas setosos, margem inteira, base obtusa, ápice agudo; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 9–16 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Norte (Tocantins); Nordeste (Bahia); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná).

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: EN

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta semidecídua, heliófila ou de luz difusa, com frequência elevada e descontínua na floresta. Gera anualmente alta quantidade de sementes viáveis, abundantemente disseminadas pela fauna.

Número do indivíduo na parcela: 133, 142, 172, 250 e 256.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Variação das folhas; C) Tricomas; D) Nervação broquidódroma.

A

B

C

D

ANNONACEAE

Guatteria australis A.St.-Hil.

Nome Popular: Pindaíba

Descrição: Árvores 6-15 m alt., DAP 6,0-29,1 cm. Ausência de látex. Ramos jovens com tricomas vilosos, ramos adultos glabros, com embira. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,3-0,5 cm compr., canaliculado, coberto por tricomas, enegrecido quando herborizado, ausência de glândula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 12,0-22,5 x 3,0-5,0 cm, estreitamente elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial glabra, abaxial com tricomas seríceos, margem inteira, base aguda, ápice acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 10–20 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Nordeste (Bahia); Centro-Oeste (Goiás); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: LC

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária tardia

Informações ecológicas: Planta perenifólia, de luz difusa até heliófila.

Número do indivíduo na parcela: 81, 86, 93, 144, 146, 220, 247, 259 e 278.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Pecíolo enegrecido; C) Lâmina estreitamente elítica; D) Nervação broquidódroma.

A

B

C

D

ANNONACEAE

Xylopia brasiliensis Spreng.

Nome Popular: Casca-de-barata, embira, erva-doce, guamirim, pimenta, pindaíba, pindaíba-vermelha, pindauva, pindauvúna

Descrição: Árvore 7,0 m alt., DAP 11,2 cm. Ausência de látex branco. Ramos jovens glabros, ramos adultos glabros, ferrugíneos, com embira. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,1-0,3 cm compr., ausência de glândula. Folhas alternas, simples; lâmina 5,5 x 3,0-6,5 cm, estreitamente elíptica a estreitamente lanceolada, membranácea a cartácea, discolor verde, face adaxial glabra, abaxial com tricomas esparsamente seríceos, margem inteira, base aguda, ápice agudo-atenuado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal sulcada na face adaxial e proeminente na face abaxial, nervuras secundárias pouco proeminentes em ambas as faces. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Sudeste** (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: NT

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila. Gera anualmente pequena quantidade de sementes viáveis.

Número do indivíduo na parcela: 63

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina estreitamente elíptica; C) Tricomas.

A

B

C

CANNABACEAE

Trema micrantha (L.) Blume

Nome Popular: Candiúba, crindiúva

Descrição: Árvore 5 m alt., DAP 12,4 cm. Ausência de látex branco. Ramos com tricomas distalmente pubescentes a vilosos. Presença de estípula. Pecíolo 0,4-0,6 cm compr., canaliculado, ausência de glândula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 7,9-19,0 x 2,5-3,4 cm, lanceolada-ovada, cartácea, discolor verde, face adaxial esparsamente vilosa a glabrescente, abaxial vilosa a glabrescente, margem serreada, base assimétrica, ápice agudo; padrão de nervação eucamptódromo, nervura principal e secundárias impressas na face adaxial e proeminentes na face abaxial, 3 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Norte** (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins); **Nordeste** (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe); **Centro-Oeste** (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Número do indivíduo na parcela: 169

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina com margem serreada; C) Tricomas.

CELASTRACEAE

Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral

Nome Popular: Espinheira-santa

Descrição: Árvore 7 m alt., DAP 13,3 cm. Ausência de látex branco. Ramos glabros. Pecíolo 0,5-0,7 cm compr., canaliculado, ausência de glândula. Sem presença de estípula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 8,0-10,0 x 3,5-4,5 cm, elíptica, cartácea, concolor, glabra em ambas as faces, margem espinosa e serrada, base obtusa, ápice agudo-cuneado; padrão de nervação reticulódromo, nervura principal proeminente na face abaxial, nervuras secundárias impressas em ambas as faces, 9-13 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Sudeste** (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: LC

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária tardia

Informações ecológicas: Planta esciófila e seletiva higrófila. Gera anualmente reduzida quantidade de sementes viáveis.

Número do indivíduo na parcela: 153

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina com margem espinosa.

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil.

Nome Popular: Arco-de-pipa, pau-chorão

Descrição: Árvores 5-15 m alt., DAP 7,3-24,5 cm. Ausência de látex branco. Ramos lenticelados. Presença de estípula intrapeciolar, ramento. Pecíolo 0,7-1,2 cm compr., enegrecido quando herborizado, ausência de glândula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 14,0-20,0 x 5,5-7,5 cm, elíptica, membranácea a cartácea, discolor verde, glabra em ambas as faces, margem inteira, base cuneada, ápice cuneado; padrão de nervação reticulódromo, nervura principal proeminente na face abaxial, nervuras secundárias mais evidentes na face adaxial e pouco proeminentes na face abaxial, 15-18 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: LC

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta semidecídua, heliófila ou esciófila, seletiva higrófila. Gera anualmente alta quantidade de sementes viáveis, disseminadas rapidamente por pássaros.

Número do indivíduo na parcela: 8, 16, 22, 30, 100, 103, 106, 107, 119, 127, 135, 140, 143, 145, 178, 182, 185 e 191.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Estípula intrapeciolar; C) Lâmina elíptica.

EUPHORBIACEAE

Tetrorchidium rubrivenium Poepp.

Nome Popular: Canemaçu

Descrição: Árvores 7,0-20 m alt., CAP 7,0 - 48,3 cm. Ausência de látex. Ramos estriados, glabros. Presença de estípula. Pecíolo 2,5-7,0 cm compr., estriado, canaliculado, com 1 par de glândulas apicais, achatadas, glabras. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 14,0-18,5 x 7,0-8,5 cm, elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial e abaxial glabras, margem levemente denteada, base cuneada-aguda, ápice cuneado-agudo; padrão de nervação camptódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 5 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Norte (Acre, Amazonas, Rondônia); Nordeste (Bahia); Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Grau de ameaça: LC

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Informações ecológicas: Planta heliófila ou de luz difusa, pouco exigente em relação às condições físicas do solo. Distribuição abrangente, porém de frequência rara e dispersão descontínua, sobretudo em matas pouco densas e abertas, sendo mais frequente em vegetação secundária e em bordas de capões.

Número do indivíduo na parcela: 7, 118, 157, 160, 162, 198, 238, 245, 268, 275, 284, 287 e 315.

Foto: Aspecto geral do ramo; B) Lâmina elíptica; C) Detalhe do par de glândulas apicais; D) Lâmina com margem levemente denteada.

A

B

C

D

LAURACEAE

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.

Nome Popular: Canela-branca

Descrição: Árvores 8,0-22,0 m alt., DAP 12,4-45,1 cm. Ausência de látex branco. Ramos com tricomas angulosos, alvo-pubérulos, a glabrescentes, odor de óleo essencial, ausência de glândula. Sem presença de estípula. Pecíolo 1,0-1,9 cm compr., canaliculado, tricomas puberulentos a glabrescente. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 14,5-21,0 x 4,7-5,6 cm, elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial e abaxial com tricomas quando jovens, adultas com poucos tricomas, margem inteira, base aguda, ápice atenuado; padrão de nervação camptódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 5-7 pares de nervuras secundárias; com ou sem domácias nas axilas das nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Norte (Acre, Rondônia, Tocantins); Nordeste (Bahia); Centro-Oeste (Goiás); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila até ciófila, seletiva higrófila. Frequência elevada, dispersão relativamente contínua, porém irregular ao longo da área de distribuição. Gera anualmente alta quantidade de sementes viáveis.

Número do indivíduo na parcela: 24, 117, 152, 171, 190 e 276.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina elíptica; C) Nervação camptódroma.

LAURACEAE

Ocotea glaziovii Mez

Nome Popular: Canela-amarela

Descrição: Árvore 13,0 m alt., DAP 36,6 cm. Ausência de látex branco. Ramos angulosos, glabrescentes. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,5-0,7 cm compr., canaliculado, enegrecido quando herborizado, glabro, ausência de glândula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 11,0-17,5 x 4,7-8,0 cm, elíptica-obovada, cartácea a coriácea, discolor verde, face adaxial e abaxial glabras, margem inteira, base cuneada, ápice obtuso, acuminado ou agudo; padrão de nervação reticulódromo, nervura principal e secundárias pouco proeminentes na face adaxial, proeminentes na face abaxial, 8-10 pares de nervuras secundárias; domácias ausentes. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Norte** (Tocantins); **Nordeste** (Bahia); **Centro-Oeste** (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária tardia

Número do indivíduo na parcela: 108

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Nervação reticulódroma; C) Pecíolo enegrecido.

A

B

C

MORACEAE

Ficus adhatodifolia Schott in Spreng.

Nome Popular: Figueira-branca, figueira-de-barranco, figueira-vermífuga

Descrição: Árvores 5-15 m alt., DAP 10,8-32,7 cm. Presença de látex branco. Ramos glabros. Estípula terminal. Pecíolo 3,0-4,3 cm compr., com par de glândulas baselaminares. Folhas alternas, simples; lâmina 16,8-20 x 7,7-10,8, elíptica-oblonga, cartácea a coriácea, discolor verde, face adaxial glabra a pubérula, abaxial com tricomas pubérulos, margem inteira, base aguda ou obtusa, ápice agudo-acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervuras secundárias levemente proeminentes na face abaxial, 14-17 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Nordeste** (Bahia); **Centro-Oeste** (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária tardia

Número do indivíduo na parcela: 139, 228, 267, 270, 286 e 288.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Estípula terminal; C) Detalhe da base aguda; D) Nervação broquidódroma.

MORACEAE

Ficus pulchella Schott

Nome Popular: Figueira, caxinguba

Descrição: Árvore 14 m alt., DAP 30,5 cm. Presença de látex branco. Ramos glabros. Estípula terminal. Pecíolo 1,2-2,0 cm compr., com par de glândulas baselaminares. Folhas alternas, simples; lâmina 38,4-14,0 x 21,3-14,7, elíptica-oblonga, coriácea, discolor verde, face adaxial e abaxial glabras, margem inteira, base aguda, ápice agudo-acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervuras secundárias planas na face abaxial, 16-20 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Norte (Amazonas, Pará); Nordeste (Bahia, Maranhão); Centro-Oeste (Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Mata Atlântica

Grau de ameaça: LC

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundaria tardia

Número do indivíduo na parcela: 98

Foto: Aspecto geral do ramo; B) Detalhe do exsudato branco no caule; C) Estípula terminal; D) Lâmina elíptica.

PERACEAE

Pera glabrata (Schott) Baill.

Nome Popular: Cabeluda-do-mato, coração-de-bugre, folha-miúda, sapateiro, sete-casca, tabacuva, tabocuva, tamanqueira, pau-de-sapateiro.

Descrição: Árvores 10-12 m alt., DAP 12;0-13;5cm. Ausência de látex branco. Ramos com tricomas lepidotos. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,6-1,2 cm compr., canaliculado, enegrecido quando herborizado, com tricomas, ausência de glândula. Folhas alternas, simples; lâmina 11,5-9,5 x 4,0-5,0 cm, elíptica-obovada, coriácea a subcoriácea, discolor verde, face adaxial com tricomas lepidotos na nervura principal ou ausentes, abaxial com tricomas lepidotos mais concentrados na nervura principal, margem inteira, base obtusa, ápice cuneado-acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervural principal e secundárias proeminentes, 9 pares de nervuras secundárias; glândulas ao lado da nervura principal e das secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Norte** (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins); **Nordeste** (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe); **Centro-Oeste** (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária tardia

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila. Não gera sementes anualmente.

Número do indivíduo na parcela: 258 e 273.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina obovada; C) Nervação broquidódroma; D) Tricomas.

PHYLLANTHACEAE

Hyeronima alchorneoides Allemão

Nome popular: Licurana, lucurana, aricurana, orucurana, urucurana, uricurana, margonçalo, magonçalo, muirgonçalo, sangue-de-boi, abacateiro, quina-vermelha, iricurana, curana, maçarua, abacateiro-roxo, goiabeira-brava.

Descrição: Árvores 5-12 m alt., DAP 14,0-21,0 cm. Ausência de látex branco. Ramos com ou sem tricomas, lenticelados. Presença de estípula, foliácea. Pecíolo 4,0-13,0 cm compr. com tricomas lepidotos. Folhas alternas, simples; lâmina 14,0-27,5 x 8,5-21,0 cm, ovada, largo-elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial e abaxial com tricomas lepidotos, orbiculares, margino-radiados, margem inteira, base obtusa-arredondada, ápice obtuso-cuspidado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 9 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Norte** (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima); **Nordeste** (Bahia); **Centro-Oeste** (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso); **Sudeste** (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila ou esciófila, levemente higrófila ou indiferente às condições de solo. Apesar de perenifólia, durante o inverno perde muitas folhas que, antes de caírem, adquirem coloração vermelho-alaranjada.

Número do indivíduo na parcela: 15, 26, 28, 31, 32, 83, 194 e 272.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina ovada; C) Nervação broquidódroma.

A

B

C

PRIMULACEAE

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.

Nome Popular: Capororoquinha

Descrição: Árvore 6 m alt., DAP 10.5 cm. Ausência de látex branco. Ramos com tricomas. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,5-1,0 cm compr., ausência de glândula. Folhas alternas, simples; lâmina 5,7-7,5 x 1,5-2,0 cm, oblanceolada, cartácea, discolor verde, pilosa, lisa, margem inteira, base aguda, ápice agudo-cuneado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal proeminente em ambas as faces e nervuras secundárias impressas e pouco visíveis em ambas às faces; face abaxial com canais e pontuações secretoras.

Distribuição no Brasil: **Nordeste** (Bahia, Pernambuco); **Centro-Oeste** (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila, seletiva higrófila. Gera anualmente alta quantidade de sementes viáveis.

Número do indivíduo na parcela: 37

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina oblanceolada; C) Detalhe do ápice agudo; D) Ramos com tricomas.

SALICACEAE

Casearia obliqua Spreng.

Nome popular: Erva-de-lagarto, folha-miúda, canela-de-veado, pau-de-espeto

Descrição: Árvore 7 m alt., DAP 11,6 cm. Ausência de látex branco. Ramos tomentosos a glabros. Presença de estípula. Pecíolo 0,2-0,6 cm compr., ausência de glândula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 7,0-9,5 x 2,8-4,0 cm, lanceolada-ovada, cartácea, discolor verde, face adaxial e abaxial glabras, margem serreada com glândula no ápice das cerdas, base assimétrica, ápice acuminado; padrão de nervação camptódromo, nervura impressa na face adaxial e proeminente na abaxial, 3-5 pares de nervuras secundárias. Presença de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Norte (Amazonas); Nordeste (Bahia); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Número do indivíduo na parcela: 156

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina com margem serreada; C) Detalhe da base assimétrica; D) Nervação camptódromo.

A

B

C

D

SALICACEAE

Casearia sylvestris Sw.

Nome Popular: Guaçatonga, pau-de-lagarto

Descrição: Árvores 5,5-16 m alt., DAP 11,6-33,7 cm. Ausência de látex branco. Ramos lenticelados, levemente pubérulos a glabros. Estípula presente. Pecíolo 0,2-0,7 cm compr., ausência de glândula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 9,5-13,7 x 3,9-5,0 cm, oblonga-elíptica, membranácea, discolor verde, pubérrulas a glabras, margem serreada, base assimétrica-obtusa, ápice acuminado; padrão de nervação camptódromo, nervuras impressas na face adaxial e proeminentes na abaxial, 6 pares de nervuras secundárias; Presença de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Norte** (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins); **Nordeste** (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe); **Centro-Oeste** (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila ou esciófila, seletiva higrófila. Gera anualmente alta quantidade de sementes, disseminadas amplamente por pássaros.

Número do indivíduo na parcela: 6, 21, 33, 54, 55, 116, 130, 131, 151, 167, 237, 255, 263, 265, 266, 269, 271, 281, 290 e 306

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina com margem serreada; C) Detalhe do ápice acuminado; D) Detalhe da base assimétrica.

SAPOTACEAE

Chrysophyllum flexuosum Mart.

Descrição: Árvores 10-12 m alt., DAP 11,9-13,0 cm. Presença de látex branco. Ramos jovens seríceos, ramos adultos pubescentes, tricomas dourados a beges, lenticelados, flexuosos. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,5-1,0 cm compr., canaliculado, ausência de glândula. Folhas alternas, dísticas, simples; lâmina 8,5-9,8 cm, elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial glabra, abaxial densamente pubescente a serícea, tricomas com coloração cobre, nervura principal serícea, margem inteira, base cuneada, ápice acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal proeminente e secundárias pouco proeminentes na face abaxial, nervura principal sulcada na face adaxial, 9 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: **Nordeste** (Bahia); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná). Possíveis ocorrências: **Nordeste** (Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe).

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: LC

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária tardia

Número do indivíduo na parcela: 121 e 122

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Detalhe do exsudato branco no caule; C) Ramos flexuosos; D) Lâmina elítica.

SOLANACEAE

Cestrum schlechtendalii G.Don

Nome Popular: Coerana-branca, coarana, peroba-d'água, canelinha-do-brejo

Descrição: Árvores 7 m alt., DAP 13,2-14,0 cm. Ausência de látex branco. Ramos glabros. Sem presença de estípula. Pecíolo 1,0-2,0 cm compr., ausência de glândula. Folhas alternas, simples; lâmina 9,0-13,4 x 4,5-5,7 cm, elíptica, cartácea, discolor verde, face abaxial glabra, margem inteira, base aguda-atenuada, ápice agudo; padrão de nervação camptódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 7 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia); Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Número do indivíduo na parcela: 184 e 208

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina elítica; C) Detalhe do ápice agudo; D) Detalhe da nervação camptódroma.

SOLANACEAE

Solanum swartzianum Roem. & Schult.

Nome Popular: Fumeirinho, chuva-de-prata

Descrição: Árvores 5-22 m alt., DAP 10,1-18,6 cm. Ausência de látex branco. Ramos com tricomas lepidotos e peltados. Sem presença de estípula. Pecíolo 1,0-2,5 cm compr., sem nectário extrafloral. Folhas alternas, simples; lâmina 15,0-19,0 x 6,4-7,9 cm, elíptica, cartácea, discolor, face adaxial verde e glabra, abaxial argêntea com tricomas lepidotos e peltados, margem inteira, base aguda, ápice acuminado; padrão de nervação camptódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, nervura principal sulcada na face adaxial, 9 pares de nervuras secundárias. Ausência de pontos e traços translúcidos.

Distribuição no Brasil: Norte (Amazonas, Roraima); Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Número do indivíduo na parcela: 68, 74, 82, 177, 188, 232 e 236

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Face abaxial argêntea; C) Base aguda; D) Detalhe da nervação camptódroma.

CHAVE B - Plantas com folhas simples, de filotaxia oposta ou verticilada

1. Plantas de filotaxia verticilada.....*Vochysia bifalcata*
- 1' Plantas de filotaxia oposta.....2
2. Ramos com nós providos de pseudoestípulas interpeciolares.....*Miconia cinnamomifolia*
- 2'. Ramos com nós desprovidos de pseudoestípulas interpeciolares.....3
3. Lâmina foliar com margem crenulada.....*Miconia prasina*
- 3'. Lâmina foliar com margem inteira ou ondulada.....4
4. Lâmina foliar com padrão de nervação broquidódromo.....5
- 4'. Lâmina foliar com padrão de nervação acródromo.....6
5. Planta com látex branco.....*Tabernaemontana laeta*
- 5'. Planta sem látex branco.....*Myrcia splendens*
6. Lâmina foliar com base obtusa, face adaxial com tricomas adpresso-escabros com a base ramificada.....*Pleroma estrellense*
- 6'. Lâmina foliar com base aguda, face adaxial com tricomas estrigulosos a estrigulosos.....*Pleroma granulosum*

APOCYNACEAE

Tabernaemontana laeta Mart.

Nome Popular: Leiteira

Descrição: Árvore 10 m alt., DAP 21,0 cm. Presença de látex branco. Ramos glabros. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,5 cm compr. Folhas opostas, simples; lâmina 10,5-11,0 x 4,3-5,0 cm, elíptica, membranácea a cartácea, discolor verde, glabra em ambas as faces, margem inteira, base cuneada, ápice cuspidado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 10 pares de nervuras secundárias.

Distribuição no Brasil: Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe); Centro-Oeste (Distrito Federal); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).

Domínio Fitogeográfico: Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária tardia

Número do indivíduo na parcela: 149

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina elíptica; C) Detalhe da nervação broquidódroma; D) Folhas opostas.

MELASTOMATACEAE

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin

Nome popular: Jacatirão, jacatirão-de-copada, nhacatirão, carvalho-vermelho, casca-de-arroz

Descrição: Árvores 9-25 m alt., DAP 11,1-48,0 cm. Ramos glabros. Nós com pseudoestípulas interpeciolares. Pecíolo 0,8-2,3 cm compr. Folhas opostas, simples; lâmina 7,1-8,4 x 2,4-3,4 cm, elíptica-ovada, cartácea, discolor verde, glabra em ambas as faces, margem inteira, base aguda-cuneada, ápice atenuado-acuminado; padrão de nervação acródromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 3 nervuras acródromas.

Distribuição no Brasil: **Nordeste** (Bahia, Pernambuco); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Pioneira

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila. Amplamente disseminada por pássaros.

Número do indivíduo na parcela: 1, 11, 14, 19, 39, 47, 48, 49, 50, 52, 67, 70, 85, 88, 115, 202, 207, 218, 222, 227, 241, 291, 304, 305, 307, 310 e 316.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Nervação acródroma.

MELASTOMATACEAE

Miconia prasina (Sw.) DC.

Descrição: Arbustos ou árvores 4-12 m alt., DAP 10,1-39,1 cm. Ramos com tricomas. Sem presença de estípulas. Pecíolo 0,5-2,5 cm compr. Folhas opostas, simples; lâmina 17,0-26,0 x 6,0-9,0, elíptica, membranácea, discolor verde, face adaxial glabra, face abaxial com indumento estrelado-pubérulo esparsos, recobrimdo apenas as nervuras, margem crenulada, base aguda-atenuada, ápice agudo-atenuado; padrão de nervação acródromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 5 nervuras acródromas.

Distribuição no Brasil: **Norte** (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins); **Nordeste** (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe); **Centro-Oeste** (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Número do indivíduo na parcela: 123, 125, 128, 150, 168, 196, 204, 205, 240, 246, 297 e 301

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Variação das folhas.

A

B

MELASTOMATACEAE

Pleroma estrellense (Raddi) P.J.F.Guim. & Michelang.

Descrição: Arbustos ou árvores 4,5-18 m alt., DAP 11,7-36,6 cm. Ramos tetragonais, subalados a alados com tricomas estrigoso-dendríticos. Sem presença de estípulas. Pecíolo 1,0-2,5 cm compr., com tricomas. Folhas opostas, simples; lâmina 11,0-17,0 x 3,3-5,9, elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial bulada, tricomas adpresso-escabros com a base ramificada, face abaxial com tricomas, foveolada, tricomas seríceo-estrelados, margem ondulada, base obtusa, ápice agudo; padrão de nervação acródromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 5 nervuras acródomas.

Distribuição no Brasil: Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Pioneira

Número do indivíduo na parcela: 3, 36, 40, 53, 58, 59, 60, 61, 76, 99, 102, 164, 230, 239, 248, 295, 296, 298, 299 e 303.

Foto: Aspecto geral do ramo; B) Nervação acródroma; C) Detalhe dos tricomas nos ramos.

MELASTOMATACEAE

Pleroma granulosum (Desr.) D. Don

Nome popular: Quaresmeira, flor-de-quaresma, quaresma-roxa, quaresma

Descrição: Árvore 5 m alt., DAP 18,3 cm. Ramos tetragonais, alados, com tricomas adpresso-escabros. Sem presença de estípulas. Pecíolo 0,7-2,0 cm compr. Folhas opostas, simples; lâmina 17,0-20,0 x 4,5-6,0, elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial com tricomas estrigulosos a estrigosos, adpressos, abaxial com tricomas densamente setuloso-dendríticos, sobre as nervuras hispídulo-dendríticas, adpressos, margem ondulada, base aguda, ápice agudo; padrão de nervação acródromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 5 nervuras acródromas.

Distribuição no Brasil: **Sudeste** (Rio de Janeiro); **Sudeste** (São Paulo-possíveis ocorrências).

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Pioneira

Informações ecológicas: Planta perenifólia ou semidecídua, heliófila. Gera anualmente alta quantidade de sementes viáveis.

Número do indivíduo na parcela: 51

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Nervação acródroma; C) Detalhe dos tricomas.

MYRTACEAE

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Descrição: Árvores 5-22 m alt., DAP 10,3-35,3 cm. Ramos glabros. Sem presença de estípula. Pecíolo 0,3-0,7 cm compr. Folhas opostas, simples; lâmina 8,5-13,5 x 2,0-3,5, estreito elíptica-lanceolada, cartácea, discolor verde, glabra em ambas as faces, margem inteira, base aguda, ápice atenuado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal proeminente na face abaxial e impressa na face adaxial; lâmina foliar com glândulas taníferas (canais oleíferos), geralmente visíveis à contraluz, dando à família o típico cheiro de goiaba verde em folhas amassadas e no alburno.

Distribuição no Brasil: **Norte** (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins); **Nordeste** (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe); **Centro-Oeste** (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Número do indivíduo na parcela: 13, 23, 38, 43, 44, 56, 62, 69, 72, 90, 109, 112, 154, 170, 175, 179, 180, 181, 183, 193, 195, 200, 201, 203, 211, 212, 213, 215, 221, 224, 235, 249, 251, 252, 257, 279, 283, 285 e 292.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Ápice atenuado; C) Base aguda.

VOCHYSIACEAE

Vochysia bifalcata Warm.

Nome Popular: Canela-santa, guaricica, murici-vermelho, pau-amarelo, pau-de-vinho, pau-tucano, vinheiro

Descrição: Árvores 10-27 m alt., DAP 17,1-77,0 cm. Ramos não esfoliantes. Estípula decídua. Pecíolo 1,0-2,0 cm compr., glabro, canaliculado. Folhas verticiladas, simples; lâmina 14,5-16,2 x 3,0-4,0 cm, elíptica-lanceolada, cartácea, discolor verde, face adaxial e abaxial glabras, base aguda, ápice acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal proeminente na face abaxial.

Distribuição no Brasil: Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná)

Domínio Fitogeográfico: Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila ou de luz difusa, seletiva higrófila. Frequência elevada, porém com dispersão descontínua e irregular ao longo da área de distribuição. Gera anualmente reduzida quantidade de sementes viáveis, disseminadas pelo vento.

Número do indivíduo na parcela: 87, 187, 242, 262 e 274.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Detalhe das folhas verticiladas; C) Lâmina elíptica.

A

B

C

Chave C – Plantas com folhas compostas

1. Planta de filotaxia alterna.....2
- 1'. Planta de filotaxia oposta.....7
2. Lâmina foliar bifoliolada geminada; presença de nectários intraestipulares....*Bauhinia longifolia*
- 2'. Lâmina foliar bipinada, imparipinada; ausência de nectários intraestipulares.....3
3. Lâmina foliar com pecíolo maior que 20 cm compr.....4
- 3'. Lâmina foliar com pecíolo menor que 20 cm compr.....6
4. Ramos com tricomas; lâmina foliar com ápice agudo-obtuso, padrão de nervação eucamptódromo.....*Dictyoloma vandellianum*
- 4'. Ramos glabros; lâmina foliar com ápice acuminado, padrão de nervação broquidódromo.....5
5. Lâmina foliar elíptica, face abaxial glabra, margem inteira, base aguda.....*Tapirira guianensis*
- 5'. Lâmina foliar elítica-oblonga, face abaxial com tricomas peltado-lepidotos a estrelado-pubescentes, margem ondulada, base aguda-atenuada.....*Trichilia lepidota*
6. Lâmina foliar elíptica, face abaxial com poucos tricomas, margem serreada, base aguda, ápice obtuso, padrão de nervação reticulódromo.....*Schinus terebinthifolia*
- 6'. Lâmina foliar oblonga-ovada, face abaxial glabra, margem inteira, base cuneada-atenuada, ápice arredondado, padrão de nervação broquidódromo.....*Cupania oblongifolia*
7. Ramos com presença de estípulas; lâmina foliar com margem serreada, padrão de nervação craspedódromo.....*Lamanonia ternata*
- 7'. Ramos sem presença de estípulas, lâmina foliar com margem inteira, padrão de nervação broquidódromo.....8
8. Ramos não estriados, tomentosos; pecíolo e peciólulo com tricomas tomentosos, peciólulo menor que 0,5 mm compr., lâmina foliar com face adaxial velutina.....*Vitex polygama*
- 8'. Ramos estriados, glabros; pecíolo e peciólulo glabros, peciólulo maior que 0,5 mm compr., lâmina foliar com face adaxial não velutina.....9
9. Lâmina foliar elíptica-ovada, face adaxial com tricomas na margem da nervura principal e secundária, base agudo-atenuada, ápice acuminado-atenuado.....*Cybistax*

antisiphilitica

- 9'. Lâmina foliar ovada, face adaxial tomentosa na nervura principal, base obtusa, ápice agudo-atenuado..... *Sparattosperma leucanthum*

ANACARDIACEAE

Schinus terebinthifolia Raddi

Nome Popular: aroeira-de-remédio, aroeira-mansa, aroeira-vermelha, aroeira

Descrição: Árvore 8 m alt., DAP 13,8 cm. Ramos glabros. Sem presença de estípula. O pecíolo + raque, tem-se 10,0-14,0 cm compr., já o peciólulo 0,1-0,2 cm compr.; Folhas alternas, compostas, imparipinadas. Folíolo com lâmina 3,5-7,0 x 2,0-3,0 cm, elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial glabra, abaxial com poucos tricomas, margem serreada, base aguda, ápice obtuso; padrão de nervação reticulódromo, nervuras principais e secundárias proeminentes em ambas as faces, 7–12 pares de nervuras secundárias.

Distribuição no Brasil: Norte (Amapá, Pará, Tocantins); Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófita. Apresenta dispersão ampla, sendo disseminada abundantemente por pássaros.

Número do indivíduo na parcela: 5

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Folha imparipinada; C) Nervação reticulódroma.

ANACARDIACEAE

Tapirira guianensis Aubl.

Nome Popular: Camboatá, cupuba, pau-pombo, peito-de-pomba

Descrição: Árvores 6-22 m alt., DAP 10,6-48,0 cm. Ramos glabros. Sem presença de estípula. O pecíolo + raque, tem-se 21,0-32,0 cm compr., já o peciólulo 0,5-0,7 cm compr. Folhas alternas, compostas, imparipinadas. Folíolo com lâmina 10,0-13,0 x 3,0-6,5 cm, elíptica, cartácea, discolor verde, face adaxial e abaxial glabras, margem inteira, base aguda, ápice acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal proeminente em ambos os lados, 10–15 pares de nervuras secundárias.

Distribuição no Brasil: **Norte** (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins); **Nordeste** (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe); **Centro-Oeste** (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); **Sudeste** (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); **Sul** (Paraná, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta perenifólia e heliófila

Número do indivíduo na parcela: 2, 9, 20, 25, 45, 65, 66, 75, 210, 214, 223, 225, 231, 234, 244, 253, 280, 293, 294, 312, 314 e 318.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Folha imparipinada; C) Base do folíolo aguda.

BIGNONIACEAE

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

Nome Popular: Caroba-de-flor-verde, caroba-do-campo, carobinha-verde, cinco-chagas, fava-de-aranha, ipê-de-flor-verde, ipê-mandioca, ipê-mirim, ipê-pardo, ipê-verde, pau-de-mulato

Descrição: Árvores 7-15 m alt., DAP 14,0-14,0 cm. Ramos estriados, glabros. Sem presença de estípula. Do pecíolo até o último folíolo, tem-se 15,4-18,8 cm compr., já o peciólulo 1,1-1,8 cm compr. Folhas compostas, opostas, palmadas. Folíolo com lâmina 5,6-10,6 x 2,6-3,5 cm, elíptica-obovada, membranácea, discolor verde, tomentosa na margem das nervura principal e secundárias, margem inteira, base aguda-atenuada, ápice acuminado-atenuado; padrão de nervação broquidódromo, nervuras secundárias proeminentes na face abaxial, 9–11 pares de nervuras secundárias.

Distribuição no Brasil: Norte (Pará, Tocantins); Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta decídua, heliófila, seletiva xerófila. Gera anualmente alta quantidade de sementes viáveis.

Número do indivíduo na parcela: 95, 110 e 163.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Folha palmada; D) Folíolo obovado.

BIGNONIACEAE

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.

Nome popular: Caroba-branca, caroba-de-flor-branca, cinco-chagas, cinco-folhas, ipê-batata, ipê-bóia, ipê-branco, tarumã

Descrição: Arbustos e árvores 4-24 m alt., DAP 12,2-47,4 cm. Ramos estriados, glabros, presença de exsudato branco. Sem presença de estípula. Do pecíolo até o último folíolo, tem-se 7,8-11,9 cm compr., já o peciólulo 1,5-2,3 cm compr., canaliculado, glabro. Folhas opostas, compostas, palmadas. Folíolo com lâmina 5,9-7,7 x 2,1-3,3 cm, ovada, membranácea, discolor verde, tomentosa na nervura principal da face adaxial, margem inteira, base obtusa, ápice agudo-atenuado; padrão de nervação broquidódromo, nervuras secundárias proeminentes na face abaxial, 5–10 pares de nervuras secundárias.

Distribuição no Brasil: Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins); Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Informações ecológicas: Planta semidecídua e heliófita. Apresenta baixa frequência no interior da floresta primária densa, preferindo as formações secundárias como capoeiras e capoeirões.

Número do indivíduo na parcela: 97, 124, 141, 176, 189, 229 e 313.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Folha palmada; C) Folíolo ovado.

CUNONIACEAE

Lamanonia ternata Vell.

Nome Popular: Guaraperê

Descrição: Árvores 6-13 m alt., DAP 10,8-15,9 cm. Ramos com tricomas. Presença de estípula. Do pecíolo até o último folíolo, tem-se 7,0-13,0 cm compr., já o peciólulo 0,3-1,0 cm compr. Folhas opostas, compostas, palmadas. Folíolo com lâmina 13,0-17,0 x 5,0-8,7 cm, elíptica-obovada, cartácea, concolor a levemente discolor, face adaxial glabra exceto pela nervura principal pubérula, face abaxial tomentosa ao longo das nervuras, margem serrada, base aguda-atenuada, ápice agudo-acuminado; padrão de nervação craspedódromo, nervuras principal e secundárias proeminentes na face abaxial e pouco proeminente na face adaxial, 14–20 pares de nervuras secundárias.

Distribuição no Brasil: Nordeste (Bahia, Pernambuco); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta semidecídua e heliófila. Gera anualmente alta quantidade de sementes pequenas viáveis, disseminadas pelo vento.

Número do indivíduo na parcela: 27, 64, 92, 96, 199 e 209.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Estípula; C) Folha palmada e folíolo com margem serrada.

LAMIACEAE

Vitex polygama Cham.

Descrição: Árvore 15 m alt., DAP 21,9 cm. Ramos com tricomas densamente tomentosos. Sem presença de estípula. Do pecíolo até o último folíolo, tem-se 12,9 cm compr., já o peciólulo 0,4 cm compr., com tricomas tomentosos. Folhas opostas, compostas, palmadas. Folíolo com lâmina 3,4-4,5 x 6,1-10,0 cm, elíptica-obovada, cartácea, discolor verde, face adaxial velutina, face abaxial densamente hirsuta, margem inteira, base aguda-cuneada, ápice agudo-acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, 10 pares de nervuras secundárias.

Distribuição no Brasil: Norte (Pará, Rondônia, Tocantins); Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Número do indivíduo na parcela: 173

Foto: A) Aspecto geral da folha; B) Detalhe da nervação broquidódroma e ápice acuminado; C) Folha palmada.

LEGUMINOSAE

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.

Nome popular: Unha-de-vaca, pata-de-vaca, unha-de-vaca-do-campo, unha-de-boi

Descrição: Árvores 5-6,5 m alt., DAP 10,5-18,1 cm. Ramos tomentelos a glabrescentes, inermes, presença de nectários intraestipulares. Presença de estípula. Pecíolo 3,6-6,0 cm compr. Folhas alternas, compostas. Folíolo com lâmina 5,6-7,4 x 4,1 cm, bifoliolada geminada, ovada-lanceolada, cartácea, discolor verde, face adaxial glabra, abaxial esparsovilosa, margem inteira, base cordada-subcordada, ápice agudo; padrão de nervação campilódromo, nervuras secundárias proeminentes na face abaxial, 6 pares de nervuras secundárias.

Distribuição no Brasil: Norte (Pará, Rondônia); Nordeste (Bahia); Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná).

Domínio Fitogeográfico: Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Informações ecológicas: Planta semidecídua, heliófila, indiferente às condições de umidade do solo. Ocorre preferencialmente no interior de capoeirões, sobre solos argilosos de boa fertilidade, em terrenos de topografia ondulada. Gera anualmente quantidade reduzida de sementes viáveis.

Número do indivíduo na parcela: 155, 158, 159 e 161.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina bifoliolada; C) Nervação campilódroma.

MELIACEAE

Trichilia lepidota Mart.

Descrição: Árvore 15 m alt., DAP 24,3 cm. Ramos glabros. Sem presença de estípula. Do pecíolo até o último folíolo, tem-se 53,5-60,0 cm compr., canaliculado a achatado, já o peciólulo 0,2-0,4 cm compr. Folhas alternas, compostas, imparipinadas. Folíolo com lâmina 13,7-11,5 x 3,0-3,7 cm, elíptica-oblonga, cartácea, discolor verde, face adaxial glabra, abaxial peltada-lepidota a estrelada-pubescente, margem ondulada, base aguda-atenuada, ápice acuminado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal proeminente na face abaxial, secundárias proeminentes na face abaxial e impressas na face adaxial, 14–16 pares de nervuras secundárias; sem domácias, sem pontuações e linhas translúcidas.

Distribuição no Brasil: Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Mata Atlântica

Grau de ameaça: LC

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Secundária tardia

Número do indivíduo na parcela: 129

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Folha imparipinada; C) Base aguda e ápice acuminada.

RUTACEAE

Dictyoloma vandellianum A.Juss.

Nome popular: Tingui-preto, tingui

Descrição: Árvores 5,5-11 m alt., DAP 10,8-29,4 cm. Ramos com tricomas. Sem presença de estípula. Do pecíolo até o último folíolo, tem-se 24,1 cm compr., já o peciólulo 0,1 cm compr. Folhas alternas, compostas. Folíolo com lâmina 4,2-5,8 x 1,0-1,6 cm, oblonga, membranácea, discolor verde, face adaxial glabra, abaxial alvo-pubescente, margem inteira a crenada, base assimétrica-obtusa, ápice agudo-obtuso; padrão de nervação eucamptódromo a broquidódromo, nervura principal proeminente na face abaxial, nervuras secundárias impressas.

Distribuição no Brasil: Norte (Acre, Rondônia); Nordeste (Bahia); Centro-Oeste (Mato Grosso); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Não

Sucessão ecológica: Pioneira

Informações ecológicas: Planta perenifólia, seletiva higrófila. Distribuição descontínua. Apresenta frequência baixa, principalmente em formações abertas e secundárias. Gera anualmente alta quantidade de sementes viáveis, disseminadas pelo vento.

Número do indivíduo na parcela: 46, 120, 138, 147, 192 e 226.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina oblonga; C) Tricomas.

SAPINDACEAE

Cupania oblongifolia Mart.

Nome popular: Pau-magro, caboatã

Descrição: Árvores 5,5-14 m alt., DAP 5,0-25,4 cm. Ramos floríferos, sulcados, glabros, pulverulento-pubescentes quando jovens. Sem presença de estípula. Do pecíolo até o último folíolo, tem-se 13,0-14,3 cm compr., já o peciólulo 0,4-1,0 cm compr. Folhas alternas, compostas. Folíolo com lâmina 13,0-19,0 x 6,1-9,0 cm, oblonga-obovada, cartácea, discolor verde, face adaxial e abaxial glabra, margem inteira, base cuneada-atenuada, ápice arredondado; padrão de nervação broquidódromo, nervura principal e secundárias proeminentes na face abaxial, nervura principal sulcada na face adaxial, 9–12 pares de nervuras secundárias; domácias foveoladas nas axilas das nervuras (face abaxial).

Distribuição no Brasil: Norte (Amapá, Pará); Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte); Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínio Fitogeográfico: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Grau de ameaça: NE

Endêmica do Brasil: Sim

Sucessão ecológica: Secundária inicial

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófila até ciófila, seletiva xerófila. Gera anualmente grande quantidade de sementes viáveis, disseminadas pela avifauna, que ingere o arilo das sementes.

Número do indivíduo na parcela: 4, 10, 29, 34, 73, 79, 80, 84, 89, 94, 111, 134, 186, 206, 216, 277 e 289.

Foto: A) Aspecto geral do ramo; B) Lâmina obovada; C) Detalhe da nervação broquidódroma; D) Ramo sulcado.

A

B

C

D

GLOSSÁRIO

A

Abaxial: Se refere à superfície inferior da folha (na direção do solo).

Acródromo: As nervuras secundárias partem de um único ponto da base formando arcos que convergem em direção ao ápice.

Actinódromo: Quando três ou mais nervuras principais surgem de um único ponto e divergem entre si.

Acuminado(a): Quando o ápice da folha se afila para um ângulo obtuso e de repente começa a formar uma espécie de ponta.

Adaxial: Se refere à superfície superior da folha (na direção do sol).

Adpresso: Quando uma determinada estrutura cresce deitada sobre uma superfície, rente a ela.

Agudo(a): Quando a base ou ápice foliar apresenta um ângulo menor que 90° entre suas margens.

Alado: Quando o caule possui uma extensão laminar em sua superfície.

Atenuado(a): Quando o ápice ou a base da folha se afinam para um ângulo bastante agudo.

B

Bifoliolada: Com um par de folíolos.

Bulada: Quando a superfície laminar não é lisa, parecendo ter bolhas.

Broquidódro: As nervuras secundárias se unem entre si formando arcos.

C

Campilódro: Quando as nervuras secundárias surgem de único ponto e percorrem a lâmina foliar em arcos convergentes fortemente curvados.

Camptódro: Quando as nervuras secundárias divergem da nervura central formando arcos que não atingem a margem.

Canaliculado: Estrutura que apresenta ao longo dela uma fenda em formato de canal.

Cartácea: Espessura (textura) da folha semelhante a um papel de carta.

Cordado(a): Quando a base da folha apresenta dois lobos arredondados remetendo a figura de um coração.

Coriácea: Quando a folha é rígida e apresenta aspecto seco, semelhante ao couro.

Craspedódro: Quando as nervuras secundárias terminam na margem da folha, sem se curvarem ou ramificarem.

Crenada: Quando a margem é dividida em pequenos dentes arredondados.

Crenulada: Quando a margem é dividida em pequenos dentes arredondados, sendo eles menores do que na margem crenada.

Cuneado(a): Quando as margens da base ou do ápice da folha se juntam formando um ângulo de 45°.

Cuspidato(a): Quando o ápice da folha é mais ou menos alongado e termina com a ponta mais aguda.

D

Discolor: Cores diferentes nas duas faces.

Dísticas: As folhas se dispõem em duas fileiras opostas de modo alterno. Plantas com esse tipo de disposição terminam por apresentar um formato de leque.

Domácia: Estrutura formada por aglomerado de pelos ou pequena cavidade localizada entre a nervura primária e secundárias.

E

Elíptica: Quando a lâmina tem formato de elipse, largo na porção mediana e com as extremidades mais estreitas.

Escabro: Quando a superfície do vegetal é áspera como uma lixa.

Espinosa: Quando a margem possui espinhos.

Estriado: Quando a estrutura vegetal está marcada com finas linhas longitudinais.

Estípula: Apêndice laminar, geralmente em número de dois, localizados em ambos os lados da base das folhas, protegendo a gema.

Estrigosa: Quando a estrutura vegetal possui pelos agudos, rígidos e adpressos.

Eucamptódromo: Quando as nervuras secundárias arqueiam-se para o ápice, mas não se tocam por arcos conspícuos, como se desaparecessem sutilmente.

F

Folíolo: Termo utilizado em folhas compostas para designar as subdivisões do limbo.

Folhas alternas: Ao longo do ramo só há uma folha em cada nó, ocorrendo alternância.

Folha bipinada: Quando os folíolos da folha composta são também compostos.

Folhas compostas: Quando a lâmina é dividida em folíolos. As folhas compostas podem ser de vários tipos conforme o número e disposição dos folíolos.

Folhas opostas: Ao longo do ramo há um par de folhas em cada nó, de modo que fique oposto.

Folhas simples: Quando a lâmina não se apresenta dividida em folíolos articulados ao pecíolo.

Folhas verticiladas: Quando três ou mais folhas partem do mesmo nó.

Foveolada: Quando a superfície tem pequenas depressões circulares.

G

Gema lateral: Estrutura lateral da planta que pode formar uma flor, folha ou ramo.

Gema terminal: Parte superior da planta responsável pelo crescimento de um ramo.

Glabra: Sem tricomas, lisa.

Glândula: Estrutura capaz de secretar substâncias.

H

Hispidulo: Quando a estrutura do vegetal é revestida por pelos curtos e rígidos.

Hirsútulo ou Hirsuta: Quando a estrutura do vegetal é revestida por pelos longos, macios e flexíveis. É o mesmo que hirto ou viloso.

I

Indumento: Qualquer estrutura (cera, escamas, espinhos, pelos ou tricomas, dentre outros) que cobre alguma parte do vegetal.

Interpeciolares: Estípulas que se posicionam entre os pecíolos de duas folhas opostas.

Intrapeciolares: Estípulas que se posicionam na parte interna do pecíolo, isto é, entre seu eixo e o ramo de onde ele parte.

Imparipinada: Quando a folha composta, pinada, termina no seu ápice por apenas um folíolo.

Inteira: Quando a margem da folha é lisa.

L

Lâmina: Parte expandida da folha.

Látex branco: Substância esbranquiçada, de aspecto leitoso, que escorre de caules ou folhas quando cortados.

Lenticela: Protuberância circular sobre o tecido mais externo do caule ou ramo, que permite trocas gasosas entre o interior e o exterior das plantas.

Lepidoto(a): Quando a folha ou ramo se apresenta coberto por pelos escamosos.

M

Membranácea: Quando a folha é fina e flexível; quando seca tem textura semelhante ao papel de seda.

N

Nectário intraestipular: Estrutura que produz e armazena néctar, localizado em estípulas.

Nó: Região do caule onde surgem as folhas.

O

Obtuso(a): Quando a base ou ápice foliar apresenta um ângulo maior que 90° entre suas margens, podendo ser reta ou arredonda

P

Palmada: Quando os folíolos partem do mesmo ponto do ápice do pecíolo, formando uma estrutura que lembra uma mão.

Paripinada: Quando a folha composta, pinada, termina no seu ápice com número par de folíolos, não havendo folíolo terminal.

Pecíolo: Estrutura que liga a folha ao ramo.

Peciólulo: Estrutura que liga o folíolo à raque.

Peltada: Quando o pecíolo está inserido no centro da folha ou em outro ponto que não seja na margem.

Pilosa: Quando a superfície da folha é revestida por pelos curtos, finos e frágeis. É similar à superfície pubescente, mas difere por ter pelos mais longos e menos densos.

Pinada: Quando os folíolos estão inseridos por toda extensão do pecíolo principal ou raque. São classificadas em imparipinada ou paripinada..

Pubescente: Quando a superfície da folha apresenta pelos curtos, densos e fracos. É similar a superfície pilosa, mas difere por ter pelos mais curtos e mais densos.

R

Ramento: Restos de estípulas que permanecem nos ramos após a queda das folhas, assemelhando-se a cicatrizes

Raque: Termo que denomina o prolongamento do pecíolo em folhas compostas pinadas, de onde saem os folíolos.

Reticulódromo: As nervuras secundárias se ramificam em abundância antes de chegar às margens.

Retuso(a): Quando a folha tem o ápice arredondado e apresenta uma cavidade no centro.

S

Subcordado(a): É uma forma atenuada da base cordada.

Seríceo: Superfície ou estrutura coberta densamente por pelos muitos finos, macios ao tato, que dão aspecto visual brilhante semelhante à seda.

Setoso: Quando a superfície da folha se apresenta revestida por pelos rígidos, acúleos longos ou fimbrias.

Sulcado: Qualquer superfície vegetal que apresenta canais (sulcos) contínuos à estrutura.

T

Tetragonal: Quando o ramo tem formato quadrangular.

Tomentosa: Superfície coberta por pelos curtos, rígidos e densos, de maneira que são perceptíveis ao tato.

Translúcidas: Pequenas glândulas localizadas na lâmina foliar, podendo ser observadas contra a luz, aparecendo como pequenos pontos que permitem a sua passagem.

Trifoliolada: Folha com três folíolos saindo do mesmo ponto.

U

Unifoliolada: Com um único folíolo.

V

Velutina: Superfície coberta por pelos curtos, rígidos e muito densos, dando aspecto de veludo.

Vilosa: Quando a superfície da folha se apresenta revestida por pelos longos, macios e flexíveis.

REFERÊNCIAS

- Araujo DD & Oliveira RR (1988) Reserva Biologica Estadual da Praia do Sul (Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro): Lista Preliminar da Flora. *Acta Botanica Brasilica* 1(2):83-94 supl.
- Araújo CD, Carvalho AG & Silva CD (2005) Impactos ambientais do turismo na Ilha Grande: um estudo comparativo sobre a percepção dos moradores da Vila do Abraão e da Vila Dois Rios. *Caderno Virtual de Turismo* 5(3): 18-26.
- Barbosa LM, Regina Shirasuna T, Lima FC, Ortiz PRT, Barbosa KC, Barbosa TC (2017) Lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do Estado de São Paulo. São Paulo, Instituto de Botânica. 344p.
- Brasil. Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 de jul. 2000. p.1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em 01 de agosto de 2020.*
- Cadei MAS (2004) Promoção da saúde ambiental e as práticas sociais em Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ: a contribuição da educação ambiental na criação de ambientes favoráveis à saúde. Tese de Doutorado. Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 237p.
- Callado CH, Barros AAM, Ribas LA, Albarello N, Gagliardi RF & Jascone CES (2009) Flora e cobertura vegetal. *In: Bastos M & Callado CH (org.) O ambiente da Ilha Grande. Vol. 1. Ed. Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Rio de Janeiro. Pp. 91-162.*
- Carvalho FA, Nascimento MT & Braga JMA (2007) Estrutura e composição florística do estrato arbóreo de um remanescente de Mata Atlântica submontana no município de Rio Bonito, RJ, Brasil (Mata Rio Vermelho). *Revista Árvore* 31(4): 717-730.
- Castilho C, Schietti J, Freitas MA, Araújo MC, Coelho F, Magnusson W & Costa F (2014) Manual para Medição e Marcação de Árvores em grades e módulos RAPELD do PPBio. Pp.1-22. Disponível em <https://ppbio.inpa.gov.br/sites/default/files/Protocolo_estrutura_vegetacao_2014_0.pdf>. Acesso em 13 de outubro de 2018.

- CNCFlora (Centro Nacional de Conservação da Flora) (2021) Lista Vermelha da flora brasileira versão 2012.2 Centro Nacional de Conservação da Flora. Disponível em <<http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/listavermelha>>. Acesso em 30 março 2021.
- Costa NMC & Alves LRS (2012) A hospitalidade no (eco)turismo da enseada de Abraão – Ilha Grande (RJ): reflexos sobre o meio ambiente local. *Geo UERJ* 23(2): 389-412.
- Eltink M, Ramos E, Torres RB, Tamashiro JY, Galembeck E & Kimura E (2011) Chave de identificação de espécies do estrato arbóreo da Mata Atlântica em Ubatuba (SP), com base em caracteres vegetativos. *Biota Neotropical* 11: 393-405.
- Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>>. Acesso em 01 março de 2022.
- França JMC & Hue S (2014) Piratas no Brasil: as incríveis histórias dos ladrões dos mares que pilharam nosso litoral. 10. ed. São Paulo: Globolivos. 207p.
- Gama SVG, Silva LGAE & Salgado CM (2009) Geologia, relevo e solos. *In*: Bastos M & Callado CH (org.) O ambiente da Ilha Grande. Vol. 1. Ed. Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Rio de Janeiro. Pp. 21-64.
- Gandolfi S, Leitão-Filho HF, Bezerra CL (1995) Levantamento florístico e caráter sucessionial das espécies arbustivo-arbóreas de uma floresta mesófila semidecídua no município de Guarulhos, SP. *Revista Brasileira de Biologia* 55(4): 753-767.
- Gentry AH (1982) Patterns of neotropical plant species diversity. *Evolutionary Biology* 15: 1-84.
- INEA - Instituto Estadual do Ambiente (2013) Parque Estadual da Ilha Grande: Plano de manejo (fase 2)/resumo executivo. Ed. Instituto Estadual do Ambiente, Rio de Janeiro. 98p.
- IUCN - International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (2012) The IUCN red list categories and criteria version 4.0. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria/2001-categories-criteria>>. Acesso em 01 de março de 2021.
- Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & Donoghue MJ (2009) Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3ª ed. Artmed, Porto Alegre. 612p.
- Lorenzi H (2008a) Árvores brasileiras. Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Vol. 1. Ed. Nova Odessa, Instituto Plantarum. 384p.
- Lorenzi H (2009a) Árvores brasileiras. Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Vol. 2. Ed. Nova Odessa, Instituto Plantarum. 384p.

- Lorenzi H (2009b) Árvores brasileiras. Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Vol. 3. Ed. Nova Odessa, Instituto Plantarum. 384p.
- Magnusson WE, Lima AP, Luizão R, Luizão F, Costa FRC, Castilho CV & Kinupp VF (2005) RAPELD: a modification of the Gentry method for biodiversity surveys in long-term ecological research sites. *Biota Neotropica* 5: 1-6.
- Melo EL (2001) Almanaque ecológico da Ilha Grande. Niterói: Ed. EDG.
- Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, Fonseca GAB & Kent J (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- Negreiros AFF (2017) Guia ilustrado das espécies arbóreas na Reserva Biológica do Tinguá (RJ), com base em caracteres vegetativos. Dissertação de Mestrado. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Escola Nacional de Botânica Tropical, Rio de Janeiro. 156p.
- Oliveira RR & Coelho-Netto AL (2000) Processos interativos homem-floresta na evolução da paisagem da Ilha Grande, RJ. *Geo UERJ* 8: 29-38.
- Oliveira RR (2002) Ação antrópica e resultantes sobre a estrutura e composição da Mata Atlântica na Ilha Grande, RJ. *Rodriguésia* 53: 33-58.
- PPBIO - Programa de Pesquisa em Biodiversidade (2020). Sítios de coleta: Ilha Grande. Disponível em <<https://ppbio.inpa.gov.br/sitios/ilhagrande/>>. Acesso em 1 setembro. 2020.
- Ribeiro GP, Bergallo HG, Santos AW, Lopes RS & Parma RG (2012) Mapeamento digital na Ilha Grande em apoio a inventários rápidos RAPELD (Componente PELD – Pesquisas ecológicas de longa duração). *In: IV Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação*. Pp. 2-9.
- Rio de Janeiro (1971) Decreto Estadual nº 15.273 de 26 de junho de 1971. Cria o Parque Estadual da Ilha Grande. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 26 de junho de 1971. Parte I – Poder Executivo. Disponível em: <<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdq4/~edisp/inea0048971.pdf>>. Acesso em 21 de junho de 2020.
- Rio de Janeiro (1978) Decreto nº 2.061 de 25 de agosto de 1978. Dispõe sobre o Parque Estadual da Ilha Grande. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 25 de agosto de 1978. Parte I – Poder Executivo. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1978/dec_rj_2061_1978_uc_dispoeparqueestadual_ilhagrande_rj_revq_dec_16067_1973_altr_dec_15273_1971_altrd_dec_2648_1979.pdf>. Acesso em 21 de junho de 2020.

- Rio de Janeiro (2007a) Decreto nº 40.602 de 12 de fevereiro de 2007. Dispõe sobre a ampliação, ratificação e consolidação do Parque Estadual da Ilha Grande, localizado no município de Angra dos Reis, e dá outras providências. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 12 de fevereiro de 2007. Parte I – Poder Executivo. Disponível em: <<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi2/~edisp/inea0026734.pdf>>. Acesso em 21 de junho de 2020.
- Rio de Janeiro (1981) Decreto Estadual nº 4.972 de 02 de dezembro de 1981. Cria a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, na Ilha Grande. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 02 de dezembro de 1981. Parte I – Poder Executivo. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Decretos/1981/dec_4972_1981_criareservabiologicaestadualpraiasul_ilhagrande_angraris_rj.pdf>. Acesso em 21 de junho de 2020.
- Rio de Janeiro (1990) Decreto Estadual nº 15.983 de 27 de novembro de 1990. Cria o Parque Estadual Marinho do Aventureiro. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 27 de novembro de 1990. Parte I – Poder Executivo. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Decretos/1990/dec_15983_1990_criaparqueestadualmarinhoaventureiro_rj.pdf>. Acesso em 21 de junho de 2020.
- Rio de Janeiro (2014) Lei nº 6793 de 28 de maio de 2014. Dispõe sobre a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro, na Ilha Grande, município de Angra dos Reis, resultante da redução do limite da Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e da recategorização do Parque Estadual Marinho do Aventureiro, e dá outras providências. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 29 de maio de 2014. Parte I – Poder Executivo. Disponível em: <<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi4/~edisp/inea0028527.pdf>>. Acesso em 21 de junho de 2020.
- Rio de Janeiro (1982) Decreto Estadual nº 9.452 de 05 de dezembro de 1982. Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental de Tamoios (APA-TAMOIOS), no Município de Angra dos Reis. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 05 de dezembro de 1982. Parte I – Poder Executivo. Disponível em: <<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mde4/~edisp/inea0018638.pdf>>. Acesso em: 21 de jun. 2020.
- Rocha CFD, Bergallo HG, Alves MAS & Sluys MV (2003) A biodiversidade nos grandes remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica. Editora Rima, São Carlos, SP. 160p.

- Santiago AMA, Guimarães C, Nogueira I, Santos MS & Sant'anna T (2009) História da Ilha Grande e patrimônio cultural material e imaterial. *In:* Bastos M & Callado CH (org.) O ambiente da Ilha Grande. Vol. 1. Ed. Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Rio de Janeiro. Pp. 299-369.
- Talora DC & Morellato PC (2000) Fenologia de espécies arbóreas em floresta de planície litorânea do sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Botânica* 23: 13-26.

